

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

НЕХАЙЧУК Д.В.,
д-р экон. наук, доцент,
заместитель директора Севастопольского
филиала ФГБОУВО «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
г. Севастополь, Республика Крым, РФ

Рассмотрены проблемы, возникающие в сфере государственных закупок. Установлены причины их возникновения и экономические последствия для предпринимательских структур. Определены направления, нивелирующие негативное воздействие на экономику предпринимательского сектора.

Ключевые слова: государственные закупки, бюджетные средства, предпринимательский сектор, оптимизация механизма государственных закупок.

TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE FUNCTIONING OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM

NEKHAYCHUK D.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Deputy Director of the Sevastopol Branch of the
Plekhanov Russian University of Economics,
Sevastopol, Republic of Crimea, Russia Federation

The problems arising in the field of public procurement are considered. The causes of their occurrence and economic consequences for business structures have been established. The directions that neutralize the negative impact on the economy of the business sector are identified.

Keywords: public procurement, budgetary funds, the business sector, optimization of the mechanism of public procurement.

Постановка проблемы. Государственные закупки являются важным средством влияния на предпринимательский сектор, через который государство регулирует его развитие в соответствии с составленными прогнозами и обеспечивает выполнение планов и программ социально-экономического развития. Стимулирующий

эффект их использования зависит от соответствия прогнозов, программ и планов потребностям предпринимательского сектора, объективных возможностей и конкретного механизма его реализации.

Актуальность. Решающим параметром формирования государственных закупок в стране является ограниченный характер объемов бюджетных ассигнований, что не позволяет обеспечить приемлемую эффективность государственного заказа. Именно поэтому эти механизмы целесообразно использовать в системе индикативного планирования, ведь государственные закупки являются типичным примером согласования интересов в условиях рыночного макропланирования, контрактной системы и внутрифирменного планирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты функционирования отдельных механизмов государственных закупок освещены в трудах В.И. Гладких, И.И. Ингмана, В.А. Зайковой, С.Г. Майзеля и др. Специфика организации системы государственных закупок содержится в научных трудах ученых, таких как А.П. Киселев, Е.М. Кот, А.А. Храмкин и др. На основе научных изысканий обозначенных авторов, проводилась дальнейшая разработка обозначенной проблемы и установление экономических последствий влияния процессов функционирования системы государственных закупок на национальную экономику и экономику предпринимательского сектора.

Цель статьи – установление экономических последствий функционирования системы государственных закупок для предпринимательских структур с последующей выработкой мероприятий, направленных на нивелирование отрицательных воздействий.

Изложение основного материала. Основной проблемой сферы государственных закупок является то, что запланированные денежные ресурсы не отвечают потребностям предпринимательского сектора и часто связаны с определенными махинациями и коррумпированностью их распределения. Последствиями проявления коррупционных действий в сфере государственных закупок являются следующие: финансовые потери бюджетных средств, связанные с завышенными закупочными ценами; закупка продукции низкого качества, связанная с

нормативным регулированием, определяющим базовым критерием цену закупки; низкий уровень доверия предпринимателей к честности проведения закупочных процедур; низкий уровень участия иностранных поставщиков в процедурах государственных закупок, связанный с наличием преференций для отечественных поставщиков.

Кроме того, общей проблемой в сфере закупок остается нецелевое использование бюджетных средств. Однако, по оценкам экспертов, около 10% этих средств тратились нецелевым образом и были связанные с коррупционными схемами [1].

Стоит отметить, что невозможность выявления положительного потенциала данного средства влияния на предпринимательскую активность также связана с нестабильной экономической ситуацией в посткризисных условиях [2]. В связи с этим, долгосрочные контрактные обязательства по поставке товаров сопровождаются значительными рисками, которые мультипликативно усиливаются репутацией государства как ненадежного и неплатежеспособного заказчика, у которого все расходы по невыполнению им своих обязательств переводятся на поставщика.

Имеющиеся проблемы в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг в стране актуализируют необходимость осуществления неотложных мер, направленных на оптимизацию механизма государственных закупок с целью поддержки развития предпринимательства.

Так, в современных условиях, в любой стране необходимо определение приоритетных сфер развития предпринимательской активности с учетом насущности возрождения именно крупного бизнеса и повышения его конкурентоспособности. В таком контексте целесообразным будет создание долгосрочной программы поддержки крупного отечественного предпринимательства и в том числе, с целью усиления роли внутреннего рынка и превращения крупных отечественных предприятий в транснациональные корпорации, с целью построения на их основе конкурентных схем производства и сбыта продукции как на национальном, так и на зарубежных рынках. Однако, стоит подчеркнуть, что с целью стимулирования отечественного спроса, в том числе и на экспортные товары, спрос на которые со стороны мирового сообщества в современных

условиях является нисходящим, приоритетным должен быть внутренний рынок.

При этом стоит заметить, что цель программы должна опираться на объективные условия развития экономики, то есть учитывать реальные финансовые возможности государства, которые особенно в условиях кризиса имеют тенденцию к уменьшению и соответствовать реальным четким приоритетам развития страны, а цели, которые формируют ее, должны иметь определенную иерархию и выражаться через систему показателей, которые, с одной стороны, конкретизируют и детализируют факторы влияния на конечный результат, а с другой – позволяют оценить эффективность осуществляемых государством мер воздействия на субъектов хозяйствования.

В связи с вышеизложенным, государство должно активировать свои усилия, используя такой инструмент воздействия, как государственные закупки. При организации и проведении государственных закупок для согласования интересов государства и предпринимательского сектора можно использовать следующие рычаги:

- проведение предварительных конкурсов (тендеров), предметом закупки которых будут выступать, предлагаемые субъектами хозяйствования планы по созданию объектов социальной инфраструктуры по производству или поставке товаров и услуг с указанием их стоимости при различных объемах с целью определения диапазонов допустимых значений целевых индикаторов программы. Использование предварительных конкурсов позволит определить несколько оптимальных вариантов закупки в зависимости от объемов финансирования и минимизировать стоимость государственной закупки при заданном уровне качества товаров и услуг;

- формирование организационно-правовых механизмов процедуры предварительного отбора финансируемых программ с целью определения применительно планируемого объема финансирования конкретных параметров государственных закупок (объемов, цен, сроков, поставщиков) с объявлением результатов данной процедуры;

- выработка процедуры внесения корректировок тендерных предложений участников государственных закупок, направленных на улучшение характеристик поставляемых товаров и услуг, а также

условий поставки, с последующим повторным предоставлением тендерных предложений в тендерные комитеты заказчика;

- предоставление возможностей организации повторной процедуры отбора государственных заказов и программ из числа поданных тендерных предложений с целью корректировки плана государственных закупок и объемов бюджетных ассигнований;

- повышение качества документального обеспечения процедур государственных закупок посредством повышения качества государственных служащих, задействованных в сфере государственных закупок, привлечение квалифицированных специалистов для разработки тендерной документации и усиление контроля над тендерными комитетами и комиссиями распорядителей бюджетных средств;

- закрепление на законодательном уровне доли независимых членов комиссии по рассмотрению жалоб на действия тендерных комитетов заказчиков, мониторинга системы государственных закупок в соотношении не менее, чем 50/50, способа избрания таких независимых специалистов, что будет способствовать повышению уровня доверия участников процедур государственных закупок;

- нормативное правовое урегулирование вопроса «многолетия» государственных контрактов;

- привлечение (создание) специализированных негосударственных некоммерческих организаций, общественных организаций, наделение их функциями контроля за открытостью процедур проведения и консультативно-информационного обслуживания участников государственных закупок.

Указанные меры имеют цель повысить эффективность функционирования отечественного предпринимательского сектора, оказать влияние на процесс оптимизации использования государством денежных ресурсов, что увеличит его возможности в исполнении своих обязательств и обеспечит высокую прозрачность и эффективность механизма государственных закупок в стране.

Выводы. Таким образом, первоочередными задачами, требующими решения в этой сфере, определяются следующие: реорганизация институциональной структуры государственных закупщиков с целью обеспечения ее соответствия принципу разделения полномочий; разработка независимого механизма рассмотрения жалоб участников торгов; создание уполномоченного

органа, целью деятельности которого является разработка стратегии в обозначенной сфере, подготовка и восстановление стандартной тендерной документации, публикация информации о запланированных торгах и об их победителях, контроль, мониторинг, разработка законов и подзаконных актов; создание условий для развития конкуренции на рынке закупок как для государственных предприятий, так и для частных.

Список использованных источников

1. Размеры, формы и проявления коррупции в процессе проведения закупок на муниципальном уровне в Российской Федерации: Технический документ / Э. Давид-Баррет, М. Фазекас, Н. Смирнов, Н. Маслова // Проект «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне» – ПРЕКОП II. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rm.coe.int/eccd-precop-ii-tp4-procurement-final-rus/16809471e4>.

2. Булей, Н. В. Рыночные механизмы осуществления госзакупок в строительстве / Н.В. Булей // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 2-19. – С. 4250-4255.